

ЭТИКА В БИЗНЕСЕ: СОХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

ETHICS IN BUSINESS: MAINTAINING CONFIDENTIALITY AND MANAGING PERSONAL DATA

ЧУЙКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,
СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

CHUIKO JULIA SERGEEVNA,
SPbSETU "LETI".

В статье рассматривается роль этики в политике конфиденциальности и управлении персональными данными. Рассматриваются некоторые аспекты юридического обеспечения безопасности персональных данных. Предлагается ряд мер, которые будут способствовать реализации этических норм в политике конфиденциальности и обработке персональных данных. Обосновывается тезис о том, что реализация этических норм в управлении данными клиентов является фактором успеха компании. Отсутствие ответственности при обращении с данными может привести не только к ухудшению репутации компании и потере клиентов, но в конечном счете к снижению прибыли.

The article examines the role of ethics in privacy policy and personal data management. Some aspects of legal security of personal data are considered. A number of measures are proposed that will contribute to the implementation of ethical standards in the processing of personal data. The thesis is substantiated that the implementation of ethical standards in the privacy policy and data security is a factor in the success of the company. Lack of responsibility in handling data can lead not only to deterioration of the company's reputation and loss of customers, but ultimately to loss of profit.

Ключевые слова: этика, бизнес-этика, конфиденциальность, данные, защита данных, управление данными.

Key words: ethics, business ethics, privacy, data, data protection, data management.

В настоящее время технологии развиваются со стремительной скоростью. Но вместе с ними появляются риски потери информации. С каждым днем эти риски все больше и больше растут. Люди перестают доверять компаниям, боясь утечек личных данных, а также неэтичного отношения компаний к переданным сведениям. Компании вынуждены разрабатывать и усиливать способы защиты, чтобы сохранить конфиденциальность персональных данных. В этой статье мы рассмотрим, для чего компаниям нужна корпоративная этика и как посредством этических принципов и норм можно улучшить защиту персональных данных в организации.

Каждой компании необходимы бизнес-аналитики, способные принимать качественные управленческие решения. Бизнес-анализ – это деятельность компании, которая направлена на получение прибыли. Именно эта деятельность способна выявлять проблему, создавать основу для принятия решения по улучшению работы компании. Бизнес-аналитик – это специалист, деятельность которого направлена на совершенствование бизнеса и достижения целей стейкхолдеров [2, с. 3].

В современном мире, где технологии развиваются с высокой скоростью, вопросы безопасности и защиты данных становятся особенно актуальными, в том числе они связаны с этикой. Этика – это наука, исследующая нравственность и моральные принципы, которые лежат в основе поведения людей. Она определяет то, что является “хорошо”, а что “плохо”. Соблюдение этических норм и принципов является гарантом доверия и уважения между людьми. Несоблюдение этики может не преследоваться по закону. В силу этого каждый сам решает, можно ли определенным образом вести себя по отношению к другому человеку или нет. Соблюдение или несоблюдение этики – это выбор каждого человека.

Почему же так важна этика в политике конфиденциальности? В бизнес-анализе этика занимает очень важное место, так как влияет на деятельность и репутацию компании. В компании бизнес-аналитики часто работают с личной информацией клиента. Если данные попадут в сеть Интернет или в руки мошенников, это может причинить вред самому клиенту, а также повлечет за собой ответственность со стороны компании. После потери конфиденциальности доверие людей к данному предприятию, бесспорно, будет подорвано. Эта ситуация вызовет общественный резонанс и разрушит репутацию компании. Поэтому сохранение этики является ключевым моментом, именно она в числе прочего обеспечивает долгосрочный успех компании. Слагаемое успеха – это честность и прозрачность. Если компания придерживается этики бизнес-анализа, то она всегда будет сохранять позиции успешной компании.

Этика поведения с персональными данными клиентов имеет отличие от соблюдения закона. Необязательно, что в случае нарушения этики со стороны компании к клиенту в отношении компании может быть применена юридическая ответственность. Например, может возникнуть такая ситуация, что, объяснив не все моменты договоренности, с клиентом заключили договор, используя его данные, или же не проинформировали клиента о возможных рисках по данному проекту. Наказать по закону компанию в таком случае не могут, но потеря клиента в данной ситуации неизбежна. Такой поступок вызовет абсолютное нежелание в дальнейшем сотрудничать с данной компанией и со временем погубит ее репутацию.

Основной закон в России, который регулирует обработку персональных данных, это Федеральный закон «О персональных данных», который был принят в 2006 году. Благодаря этому закону, каждый клиент компании может быть уверен, что его данные не будут потеряны или переданы третьим лицам. Федеральный закон требует от компании согласия клиентов на то, чтобы использовали их личные данные, и несения ответственности в случае получения этих данных другими лицами. Также данные клиента нельзя передать в другую страну, без согласия на эту передачу российских властей. В противоположность российской системе законодательства мы можем рассмотреть такой европейский закон о защите данных, как GDPR. Он считается самым эффективным законодательством. Данный законодательный акт получил высокую оценку за активный подход к защите данные и сообщение клиентам об утечках данных в течение 72 часов (трех суток). GDPR также дает право физическим лицам на удаление собственных данных и право передачи данных в другую компанию. Самой сложной нормативно-правовой базой, регулирующей обработку персональных данных, является база в США. В данной стране отсутствует единая база, которая бы действовала абсолютно во всех сферах обработки персональных данных.

Общее в упомянутых законах – все они направлены на конфиденциальность персональных данных и обязывают компании, которые работают с этими данными, принимать усиленные методы безопасности для их сохранения. Закон GDPR дает больше прав на использование своих данных. Основное отличие данного закона – компания обязана сообщить об утечках данных в течение 72 часов, в то время как в России и США уточнения по временным интервалам нет. Кроме того, отсутствует обязательное требование о сообщении про утечку данных. Несмотря на указанные различия, можно сказать, что такие законы обязаны

быть в каждой стране для сохранения безопасности каждого клиента. Без сохранения персональных данных каждого человека теряется его право на безопасность [4, с. 2-5; 5; 6; 7].

Однако, напомним, компании могут, не нарушая закон Российской Федерации, не соблюдать этические нормы по отношению к своим клиентам.

Какими же конфликтные ситуации могут возникать между клиентом и компанией в этом случае? В качестве примера можно привести запрос у клиента ненужной личной информации. Например, запрос о личной жизни клиента. Данный запрос никак не нарушает законодательство Российской Федерации, однако клиент будет чувствовать себя некомфортно и вряд ли кто-либо будет соглашаться давать подобного рода информацию. Каждый клиент, который будет сотрудничать с предприятием, должен чувствовать себя уверенно и доверять данной компании, иначе возникает угроза репутации компании.

Также в качестве примера можно привести следующую ситуацию. Компания прописывает в документе, что она имеет права использовать данные клиентов в коммерческих целях, но не оповещает об этом клиента, который подписывает документ, не зная об этом. С юридической точки зрения компания не нарушает закон, но с точки зрения этики это неприемлемо. Клиент чувствует себя обманутым и вряд ли обратится в компанию для решения своей проблемы. Очень важно честно сообщить клиенту о том, как и где будут использоваться его личные данные, чтобы сохранить хорошее отношение клиентов к компании, а также обезопасить репутацию самой компании.

Что же может предпринять компания для того, чтобы следовать этике при работе с клиентом и сохранить конфиденциальность данных? Во-первых, можно заменить настоящие имена клиентов на их ID. Это позволит минимизировать риски раскрытия данных. В таком случае, даже если случится возникнет какая-либо проблема с данными, раскрыть, какому именно человеку принадлежат эти данные, будет непросто. Во-вторых, стоит ограничить доступ сотрудников к данным. К личным данным нужно допускать только тех сотрудников, которые в силу своих обязанностей должны иметь личные данные клиентов. Эти сотрудники должны быть полностью проверены в системе безопасности, после этого с ними необходимо подписать договор о неразглашении данных, в котором указываются последствия потери и передачи данных клиентов. Также стоит задуматься о том, чтобы в каждой компании была система, позволяющая удалять данные клиента после того, как обязанности перед клиентом были выполнены. Это позволит сократить риск потери информации. В этом случае клиент после окончания проекта/договоренности с какой-либо компанией будет чувствовать себя в безопасности, зная, что его персональных данных в компании больше нет. Наконец, следует регулярно проводить проверки внутри компании, которые нацелены на проверку того, сохраняются ли данные после атаки мошенников на систему. Это позволит постоянно поднимать порог безопасности и быть уверенным в том, что с высокой долей вероятности данные будут находиться в компании и они не попадут в руки третьи лицам [3, с. 2].

Для того, чтобы усилить методы сохранения конфиденциальности данных, компаниям стоит задуматься о таких методах защиты, как шифрование данных, многослойная защита и резервное восстановление. Это поможет в различных ситуациях сохранить данные и обеспечить полную конфиденциальность сведений о клиентах. Следует помнить, что чем лучше организована защита данных и чем тщательнее отбираются сотрудники для работы с данными, тем более высок шанс будет того, что персональные данные клиентов не исчезнут и не попадут к третьим лицам. Репутация компании в таком случае будет поддерживаться на должном уровне.

Иногда бизнес может столкнуться с таким выбором: возможность увеличить прибыль или сохранить верность этическим нормам и стандартам. Каждая компания сама решает, какой стратегии поведения придерживаться. Однако для успешного функционирования бизнеса каждый сотрудник должен выбирать всегда вариант «оставаться верным своим этическим

нормам и стандартам». Но для того, чтобы сотрудники компании следовали этике, нужно чтобы ей следовали и руководители компаний. Именно они задают образец для поведения сотрудников. Если в компании руководители демонстрируют важность ответственного отношения к данным своих клиентов, то и сотрудники будут ответственны в работе с данными. Следовательно, этика в компаниях должна занимать основное место не только среди сотрудников, но и среди руководителей. Главы компании должны поддерживать и ставить в пример тех сотрудников, которые придерживаются норм корпоративной этики, чтобы всячески повышать мотивацию людей работать честно. Иными словами, каждая компания должна сохранять корпоративную этику, являющуюся основой поддержания репутации и коммерческого успеха.

Пример популярной компании, которая придерживается норм этики, – компания Microsoft. Она следует строгой политике конфиденциальности данных и безопасности данных, постоянно проводит аудит своих алгоритмов и практик для обеспечения стабильной и хорошей работы. Данная компания непрерывно работает над улучшением функциональных возможностей и обеспечения конфиденциальности данных. Благодаря такой работе она добилась успеха и стала одной из лучших компаний в области сохранения и обработки данных клиентов, которые с ними сотрудничают. Данный пример показывает, что честность и прозрачность – гарантия высокой репутации и роста компании.

Какое будущее может ждать этику в бизнесе в части работы с персональными данными? Компании могут выкладывать на сайт точное объяснение того, какие данные понадобятся им для обработки данных, для чего именно они нужны им, а также как клиенты могут контролировать это. Например, клиенты могут потребовать изменения своих данных, а также их полного удаления из базы данных компании. Также одним из полезных новшеств было бы введение прохождения обязательных тренингов для сотрудников компании по применению этических правил в работе с клиентами и их данными.

Подводя итоги, можно отметить, что этика в компании по отношению к клиенту – это не только хорошая практика, но и необходимость для комфортного взаимоотношения с клиентами, а также для успеха общего проекта с клиентом и сохранения репутации компании. Компании, которые используют в своей стратегии работы с клиентом честность и прозрачность, формируют позитивную репутацию в глазах людей и пользуются популярностью. Отсутствие ответственности при обращении с данными может привести не только к ухудшению репутации компании и потере клиентов, но в конечном счете к потере клиентов, а значит, и прибыли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А.С. Этика бизнеса // Российский внешнеэкономический вестник. 2008. №7. С. 70-73.
2. Валимов А. В. Исследование понятия «бизнес-анализ» в контексте развития профессиональных компетенций / А. В. Валимов, Е. Р. Синянская. // XVII международная конференция "Российские регионы в фокусе перемен": сборник докладов (Екатеринбург, 17–19 ноября 2022 г.). Екатеринбург: ООО Издательский Дом «Ажур», 2023. С. 986-990.
3. Гордова Э.Е. Этическая направленность и ценностные установки в предпринимательской деятельности // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2014. №2. С. 31-40.
4. Кодекс этики использования данных. URL: <https://ac.gov.ru/files/content/25949/kodeks-etiki-pdf.pdf?ysclid=m1418n9sa2819950082>
5. Гиш Т.А., Медведева А.С., Ржевская Н.В., Анализ законодательства разных стран по обеспечению защиты персональных данных // AUDITORIUM. 2023. №4. С. 29-34.
6. Талапина Э. В. Защита персональных данных в цифровую эпоху: российское право в Европейском контексте // Труды Института государства и права РАН. 2018. №5.

7. Чурилов, А. Ю. Принципы общего Регламента Европейского союза о защите персональных данных (GDPR): проблемы и перспективы имплементации // Сибирское юридическое обозрение. 2019. №1.

© Чуйко Ю.С., 2024.